

LINGVISTIK IEARXIK SPACY MODELI SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA

Karimov Nodirbek Nosirjon o'g'li

Namangan davlat universiteti tayanch doktoranti, O'zbekiston, Namangan, mail:

topcoder1600@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10726744>

Abstract. SpaCy is designed to help you do real work - create real products or collect real insights. The library saves time and tries not to waste it. It is easy to install and its API is simple and efficient. SpaCy is an efficient natural language processing method. SpaCy is the best way to prepare text for good analysis. It works seamlessly with TensorFlow, PyTorch, scikit-learn, Gensim and other great Python AI ecosystems. Using SpaCy, one can easily build linguistically complex statistical models for various NLP problems.

Key words: Word vectors, python modules, trained pipelines, NLP libraries, ML model architecture, multidimensional vector, nested components.

Anotatsiya. SpaCy sizga haqiqiy ishlarni bajarishda - haqiqiy mahsulotlarni yaratishda yoki haqiqiy tushunchalarni to'plashda yordam berish uchun mo'ljallangan. Kutubxona vaqtini tejaydi va uni behuda o'tkazmaslikka harakat qiladi. O'rnatish oson va uning API oddiy va samarali. SpaCy tabiiy tilni qayta ishlashning samarali usulidir. SpaCy - matnni yaxshi tahlil qilish uchun tayyorlashning eng yaxshi usuli. U TensorFlow, PyTorch, scikit-learn, Gensim va Pythonning boshqa ajoyib AI ekotizimlari bilan uzluksiz ishlaydi. SpaCy yordamida turli xil NLP muammolari uchun lingvistik jihatdan murakkab statistik modellarni osongina qurish mumkin.

Kalit so'zlar: So'z vektorlari, python modullari, o'qitilgan quvurlar, NLP kutubxonalari, ML modeli arxitekturasi, ko'p o'lchovli vektor, o'rnatilgan komponentlar.

Аннотация. SpaCy создан, чтобы помочь вам выполнять реальную работу — создавать реальные продукты или собирать реальную информацию. Библиотека экономит время и старается не тратить его зря. Его легко установить, а его API прост и эффективен. SpaCy — это эффективный метод обработки естественного языка. SpaCy — лучший способ подготовить текст для хорошего анализа. Он безупречно работает с TensorFlow, PyTorch, scikit-learn, Gensim и другими замечательными экосистемами искусственного интеллекта Python. Используя SpaCy, можно легко построить лингвистически сложные статистические модели для различных задач NLP.

Ключевые слова: Векторы слов, модули Python, обученные конвейеры, библиотеки NLP, архитектура модели ML, многомерный вектор, вложенные компоненты.

Sintaktik va semantik tahlil o'nlab yillar davomida tekshirilgan, bu tabiiy tilni qayta ishlash hamjamiyatidagi asosiy mavzulardan biridir. Ushbu maqola ushbu mavzu bo'yicha qisqacha so'rov o'tkazishga qaratilgan. Tahlil qilish hamjamiyati ko'plab vazifalarni o'z ichiga oladi, ularni to'liq qamrab olish qiyin. Bu erda biz tahlil qilishning eng mashhur ikkita rasmiylashtirishiga e'tibor qaratamiz: tarkibiy qismlarni tahlil qilish va qaramlikni tahlil qilish. Tarkibiy qismlarni tahlil qilish asosan sintaktik tahlilga qaratilgan bo'lib, bog'liqlikni tahlil qilish ham sintaktik, ham semantik tahlilni amalga oshirishi mumkin. Ushbu maqolada tarkibiy qismlarni tahlil qilish va bog'liqlikni tahlil qilishning reprezentativ modellari, shuningdek, boy semantikaga ega bo'lgan Spacy modeli ko'rib chiqiladi.

SpaCy tadqiqot dasturi emas balki so'nggi tadqiqotlar asosida yaratilgan, ammo o'qitish va tadqiqot platformasi sifatida yaratilgan NLTK yoki CoreNLP ga qaraganda ancha farqli dizayn qarorlariga olib keladi. Asosiy farq shundaki, spaCy integratsiyalashgan va fikr yuritilgan. spaCy

foydalanuvchidan ekvivalent funksionallikni ta'minlaydigan bir nechta algoritmlardan birini tanlashni so'rashdan qochishga harakat qiladi. SpaCy va boshqa dasturlarni nashr etuvchi kompaniyasi Explosion.

SpaCy maxsus ishlab chiqarish uchun mo'ljallangan va katta hajmdagi matnlarni qayta ishlaydigan va "tushunadigan" ilovalarni yaratishga yordam beradi. U ma'lumot olish yoki tabiiy tilni tushunish tizimlarini yaratish yoki chuqur o'rganish uchun matnni oldindan qayta ishlash uchun ishlatilishi mumkin.

SpaCyning qulayliklari quyidagilar:

- Indeksni saqlaydigan tokenizatsiya.
- "Alpha tokenization" 50 dan ortiq tillarni qo'llab-quvvatlaydi.
- Nutqning bir qismini teglash.
- Oldindan o'rgatilgan so'z vektorlari.
- Nomi bilan ob'ektlar va sintaksis uchun o'rnatilgan oson va chiroyli vizualizatorlar.
- Matnni tasniflash.
- Lingvistik izohlar

SpaCy matnning grammatik tuzilishi haqida tushuncha berish uchun turli lingvistik izohlarni taqdim etibgina qolmasdan, gap bo'laklari kabi so'z turlari va so'zlarning bir-biri bilan bog'lanadi. Misol uchun, agar matn tahlil qilayotgan bo'lsa, ot gapning predmeti yoki ob'ekti bo'ladimi aniqlaydi. Masalan "O'zbekiston" fe'l sifatida ishlatiladimi yoki ma'lum bir joy yoki davlatga ishora qiladimi, bu katta farq qiladi. SpaCy-dan TensorFlow, Gensim, scikit-Learn va boshqalar kabi boshqa mavjud vositalar bilan osongina foydalanishi mumkin. U NLP vazifalari uchun mo'ljallangan Thinc chuqur o'rganish tizimiga ega. Eng so'nggi versiyasi spaCy v3.0 – so'nggi versiya hamda spacy-nightly deb nomlangan alohida kanal orqali spaCy-ning eksperimental va alfa versiyasidir. U "kelajakdagi bo'shliq" ni aks ettiradi va uni chat sifatida ishlab chiqarishda ishlatish mumkin emas. SpaCy-ning so'nggi versiyasidagi yangi xususiyatlar va yaxshilanishlar quyida tushuntirilgan:

- o'rnatish, transformatorlar va uzatishni o'rganish bo'yicha yangi foydalanish qo'llanmasi.
- o'qitish quvurlari va modellari bo'yicha qo'llanma.
- yangi spaCy loyihalari va maxsus quvur liniyasi komponentlari bo'yicha yangilangan foydalanish hujjatlari haqida tafsilotlar.
- spaCy'ning ML modeli arxitekturasini va prognoz qilingan ma'lumotlar formatlarini hujjatlashtiruvchi yangi rasmlar va yangi API havolalari sahifalari.

Bu spaCy arxitekturasidagi eng muhim obyektlardan biri bo'lib, barcha izohlari bilan birga tokenlar ketma-ketligiga ega bo'lib, bundan tashqari spaCy asosiy ma'lumotlar strukturasi bilan yana bir muhim ob'ekti lug'at hisoblanadi. U barcha hujjatlar bo'ylab umumiy ma'lumotlarni izlab qidirib, ularni jadval to'plami ko'rinishida taqdim etadi. SpaCy ma'lumotlar strukturasi satrlarni, so'z vektorlarini va leksik atributlarni markazlashtirishga yordam beradi, bu esa ma'lumotlarning bir nechta nusxalarini saqlashdan qochib, xotirani tejash imkonini beradi.

Statistik modellar SpaCy-ning ba'zi xususiyatlari mustaqil ishlasa-da, boshqalari o'qitilgan quvurlar(ketma-ket ulangan ma'lumotlarni qayta ishlash elementlari to'plami, bu erda bir elementning chiqishi keyingi elementning kirishi hisoblanadi)ni yuklashni talab qiladi, bu esa spaCy-ga lingvistik izohlarni bashorat qilish imkonini beradi - masalan, so'z fe'l yoki ot. O'qitilgan

quvur liniyasi etiketli ma'lumotlarga o'rgatilgan statistik modeldan foydalanadigan bir nechta komponentlardan iborat bo'lishi mumkin. SpaCy hozirda alohida Python modullari sifatida o'rnatilishi mumkin bo'lgan turli tillar uchun o'qitilgan quvurlarni taklif qiladi. Quvur liniyasi paketlari hajmi, tezligi, xotiradan foydalanish, aniqlik va ular o'z ichiga olgan ma'lumotlar bilan farq qilishi mumkin. Siz tanlagan paket doimo foydalanish holatga va ish olin borilayotgan matnlarga bog'liq. Umumiy maqsadli foydalanish uchun kichik, standart paketlar har doim yaxshi boshlangan bo'lib odatda ular quyidagi tarkibiy qismlarni o'z ichiga oladi:

- izohlarni taxmin qilish uchun nutqning bir qismini taglash, bog 'liqlilikni tahlil qilish, va obyektlan nomini tanish uchun vektor qiymatlarni
- lug'at tarkibidagi leksik yozuvlar, ya'ni so'zlar va ularning shakl yoki imlo kabi kontekstdan mustaqil atributlarini.
- lemmatizatsiya qoidalarini va qidirish jadvallari kabi ma'lumotlar fayllarini.
- so'z vektorlari, ya'ni so'zlarning bir-biriga qanchalik o'xshashligini aniqlashga imkon beruvchi ko'p o'lchovli ma'no ifodalari.
- quvurni yuklaganingizda spaCy ni to'g'ri holatga keltirish uchun foydalaniladigan til va ishlov berish quvuri sozlamalari va model ilovalari kabi konfiguratsiya variantlarini.

Qayta ishlash jarayonida spaCy ilk qadamda matnni tokenizatsiya qiladi, ya'ni uni so'zlarga, tinish belgilariga va hokazolarga ajratadi, shundan keyin har bir tilga xos qoidalarini qo'llash orqali belgilarga ajratadi. Misol uchun, jumla oxiridagi tinish belgilarini ajratilib - "U.K." bitta belgi qolguncha davo qiladi. Har bir hujjat alohida tokenlardan iborat bo'lib ular takrorlanishi ham mumkin.

Avval, berilgan matn `text.split(' ')` ga o'xshash bo'shliq belgilariga bo'linadi, undan keyin esa tokenizer matnni chapdan o'ngga qayta ishlaydi hamda har bir pastki qatorda u ikkita tekshiruvni amalga oshiradi: Substring tokenizer istisno qoidasiga mos keladimi yoki kelmaydimi tekshiradi. Misol uchun, "don't" bo'sh joyini o'z ichiga olmaydi, lekin ikkita tokenga bo'linishi kerak, "do" va "n't", yana bir misol "Buyuk Britaniya" esa. har doim bitta belgi qolishi kerak. Prefiks, qo'shimcha yoki infiksni ajratish mumkinmi? Masalan, vergul, nuqta, tire yoki tirnoq kabi tinish belgilari. Agar mos keladigan bo'lsa, qoida qo'llaniladi va tokenizer yangi ajratilgan pastki qatorlardan boshlab o'z siklini davom ettiradi. Shunday qilib, spaCy qisqartmalar va bir nechta tinish belgilari kombinatsiyasi kabi murakkab, ichki o'rnatilgan tokenlarni ajratishi mumkin.

1-rasm. Morfologik tahlil jarayoni uchun ichki o'rnatilgan tokenlarga ajratish.

Tinish belgilari odatda juda umumiy bo'lsa-da, tokinizatsiya istisnolari tilning alohida o'ziga xos xususiyatlariga bog'liq holda har bir mavjud tilda ingliz yoki nemis tili kabi qattiq kodlangan ma'lumotlar ro'yxatini va istisno qoidalariga yuklanadigan o'ziga xos kichik sinflari mavjud. Lingvistik izohlar Token atributlari sifatida mavjud. Ko'pgina NLP kutubxonalari singari, spaCy ham xotiradan foydalanishni kamaytirish va samaradorlikni oshirish uchun barcha satrlarni xesh qiymatlariga kodlaydi. Shunday qilib, atributning o'qiladigan satr tasvirini olish uchun uning nomiga pastki chiziq _ qo'shish kerak:

2-rasm. satrlarni xesh qiymatlariga kodlash jarayoni.

MATN	LEMMA	POS	TEG	DEP	SHAKL	ALFA	STOP
olma	olma	PROPN	NNP	nsubj	Xxxxx	True	False
hisoblanadi	bo'l	AUX	VBZ	aux	xx	True	True
qarab	qarang	VERB	VBG	ROOT	xxxx	True	False
da	da	ADP	IN	prep	xx	True	True
sotib olish	sotib olish	VERB	VBG	pcomp	xxxx	True	False
Buyuk Britaniya	uk	PROPN	NNP	compound	X.X.	False	False
ish boshlash	ish boshlash	NOUN	NN	dobj	xxxx	True	False
uchun	uchun	ADP	IN	prep	xxx	True	True
\$	\$	SYM	\$	quantmod	\$	False	False
1	1	NUM	CD	compound	d	False	False
milliard	milliard	NUM	CD	pobj	xxxx	True	False

Xulosa qilib aytish mumkinki lingvistik izohlar sifatida mavjud. Ko'pgina NLP kutubxonalari singari, spaCy ham xotiradan foydalanishni kamaytirish va samaradorlikni oshirish maqsadida **barcha satrlarni xesh qiymatlariga kodlaydi** .

REFERENCES

1. A. Bardossy and L. Duckstein, *Fuzzy Rule-Based Modeling with Application to Geophysical, Biological and Engineering Systems*. Boca Raton, FL: CRC, 1995.
2. Roman Yavich 1,† , Sergey Malev 1,† , Irina Volinsky 1,*,† and Vladimir Rotkin 2, Configurable Intelligent Design Based on Hierarchical Imitation Models, *Appl. Sci.* 2023, 13, 7602
3. A. Bastian, "How to handle the flexibility of linguistic variables with applications," *Int. J. Uncertainty Fuzziness Knowledge-Based Syst.*, vol.2, no. 4, pp. 463–484, 1994.
4. E. Bauer and R. Kohavi, "An empirical comparison of voting classification algorithms: Bagging, boosting, and variants," *Machine Learning*, vol. 5, pp. 1–38, 1998.
5. B. Carse, T. C. Fogarty, and A. Munro, "Evolving fuzzy rule based controllers using genetic algorithms," *Fuzzy Sets Syst.*, vol. 80, pp. 273–294, 1996.

6. Oscar Cordón, Francisco Herrera, and Igor Zwir, Linguistic Modeling by Hierarchical Systems of Linguistic Rules, IEEE Transactions on Fuzzy Systems, vol. 10, no. 1, February 2002.
7. Karimov Nodirbek Nosirjon o'g'li, Corpus Analysis in the Expression of Status Verbs, Miasto Przyszłości, Kielce 2023, ISSN-L: 2544-980X
8. Daniel Andor, Chris Alberti, David Weiss, Aliaksei Severyn, Alessandro Presta, Kuzman Ganchev, Slav Petrov, and Michael Collins. Globally normalized transition-based neural networks. In Proceedings of ACL, pages 2442–2452, 2016.
9. Lei Jimmy Ba, Ryan Kiros, and Geoffrey E. Hinton. Layer normalization. CoRR, abs/1607.06450, 2016.
10. Danqi Chen and Christopher D. Manning. A fast and accurate dependency parser using neural networks. In Proceedings of EMNLP, pages 740–750, 2014.